

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «СВОБОДА» В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Б.Кунназарова

учитель русского языка
Президентской школы города Нукус,
Республики Каракалпакстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10098036>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-November 2023 yil
Ma'qullandi: 05-November 2023 yil
Nashr qilindi: 10-November 2023 yil

KEY WORDS

концепт, свобода, воля,
когнитивный процесс,
концептосфера, языковая
картина мира, концептуальная
система автора.

ABSTRACT

В настоящее время в свете когнитивной и культурологической направленности лингвистики особую актуальность приобретает разработка вопросов, связанных с функционированием языка в социокультурном пространстве. В статье предпринято сопоставительное исследование языковых средств выражения концепта «свобода» в лирике поэтов второй половины XX века, в основе которого лежит изучение семантики и языковых способов выражения данного концепта на различных уровнях языка.

В настоящее время в свете когнитивной и культурологической направленности лингвистики особую актуальность приобретает разработка вопросов, связанных с функционированием языка в социокультурном пространстве. В основу когнитивной парадигмы современного языкознания положено определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом сознании. Концептуальные исследования включают в себя изучение механизмов вербализации культурного знания, с одной стороны, и способов апелляции к концептосфере того или иного народа – с другой.

Цель подобных исследований заключается в том, чтобы выявить ментальную сущность, скрывающуюся за многообразными языковыми единицами, в которых выражается концепт, и придать ей рациональную, упорядоченную форму.

«Концепт «свобода» неоднократно являлся объектом лингвистических исследований: выделялись неразложимые и универсальные семантические элементы значений слова *свобода* в различных языках» (А. Вежбицкая); проводились исследования синонимических пар *свобода – воля* и *freedom – liberty* (А.С. Солохина); рассматривался диахронический аспект концепта «свобода» в русском языковом сознании (А.Г. Лисицин), а также эволюция обозначений семантики *свободы* на разных этапах развития восточнославянских языков (Е.Н. Руденко); понятие свободы сводилось к структуре триадных отношений «человек – источник запрета – нормативная область выбора» (А.Д. Кошелов) [1. с.238]. Однако некоторые аспекты

концепта «свобода» остаются недостаточно изученными.

Художественный текст представляет собой систему языковых средств, выражающую представления автора о мире. На основе личного когнитивного опыта в сознании писателя формируются концептуальные структуры, отражающие индивидуально-авторское знание о мире и находящие свое выражение в текстовом пространстве.

Как утверждает В.А. Пищальникова, «целью эстетической речевой деятельности является адекватная репрезентация личностных смыслов, а результатом её становится художественный текст, представляющий определенное содержание концептуальной системы автора» [2. с. 34]. С этой точки зрения актуальным представляется лексическое проявление культурных концептов, базовых понятий культуры и духовной жизни общества. Анализ художественных текстов позволяет выявить особенности концептуальной системы того или иного писателя, являющейся составной частью коллективного опыта познания мира. Исследование произведений признанных мастеров слова важно для изучения концептосферы русского языка, в которой зафиксированы результаты индивидуального опыта познания того или иного писателя.

В когнитивной лингвистике уделяется особое внимание изучению природы концепта. Концепт является базовым понятием, которое необходимо раскрыть исследователю, работающему в рамках когнитивной семантики.

Сам термин «концепт» появился в научной литературе лишь в середине XX века, хотя его употребление зафиксировано в 1928 году в статье С.А. Аскольдова «Концепт и слово». Под концептом автор понимал «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [3. с. 35].

Свобода – один из ключевых вопросов философии, поэтому у каждой философской школы и отдельных философов существует ее специфическое понимание. Для философа свобода – это прежде всего свобода воли. Понимание свободы трансформировалось из античной свободы человека в полисе (свободы законнорожденных) до осознания необходимости равных прав для всех людей в современной политической интерпретации негативной свободы. Специфика понимания свободы русскими философами в том, что последняя связывается с высшими религиозно-моральными ценностями.

Согласно этимологическим данным имя концепта свобода «liberty» восходит к называнию свободных, законнорожденных людей, в рабовладельческом обществе принадлежащих к определенной этнической группе «своих».

К изучению концепта в поэтической речи отдельного автора обращались В. Виноградов, Л. Ставицкая, М. Бакина, О. Некрасова, Н. Кузьмина и другие, но в лингвистической литературе не определено закономерности его функционирования, выделение в тексте и принципы лингвистического описания. Хотя связь между общезыковым концептом и поэтическим концептом является неоспоримым фактом, названные понятия имеют несколько разную природу, как языковая картина мира и поэтическая картина мира, составляющими, которых они соответственно есть.

В.Г. Калашников отмечает, что «поэтическая языковая картина мира не может

квалифицироваться как часть общей языковой картины мира, поскольку, соотношение между ними аналогичное тому, которое есть между понятиями язык и поэтический язык с эстетически-функциональным критерием разграничения. Следовательно, можем говорить о двух логических цепях: язык - языковая картина мира - языковой концепт; поэтический язык - поэтическая картина мира - поэтический концепт. [4. с. 25].

Ярчайшим примером данного периода является Владимир Высоцкий. Совершенно очевидно, что свобода для Высоцкого не была простой умозрительно-поэтической ценностью, отличавшей его творчество от многих, более удачливых, на первый взгляд, современников-поэтов и обеспечивавшей ему рядом с ними такое прочное положение аутсайдера.

Стремление к свободе было сущностью его природы, подтвержденной как образом жизни Высоцкого-человека, так и, - а это неразделимо, - жизнью Высоцкого-поэта. «Не пущенный» в официальный литературный процесс 60-70-х годов, он тем не менее участвовал в нем, но развивался как поэт абсолютно свободно, не то чтобы без равнения, но - без самой приблизительной оглядки на вкусы и запросы издателей, без оглядки на тех, от кого оказывались зависимы многие другие авторы. Отсюда - совершенно естественная и органичная эволюция его таланта, уверенный и быстрый рост «изнутри самого себя».

Использованная литература:

1. Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / В. Г. Адмони. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1988. – с. 238.
2. Пищальникова В.А., Сорокин Ю.А. Введение в психолингвистику. Барнаул, 1993: 34
3. Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово Текст. / С.А Аскольдов-Алексеев // Русская словесность: Антология. - М.: Academia, 1997. — с. 23-44.
4. Калашников В.Г. Языковая картина мира как психологический контекст. Республика Башкортостан. 2010. – 25.